

DEFEKTOLOGIYA DIAGNOSTIKASI VA AMALIYOTIDA INSTRUMENTAL VA RAQAMLI METODLAR

Jurayeva Mushtariy Muxaydinovna

KIUT Toshkent kimyo xalqaro universiteti

Namangan filiali “Pedagogika va psixologiya” kafedrası o`qituvchisi

Jo`rzoda Faxriddin Muxaydin o`g`li

IMPULS - xususiy nodavlat tibbiyot fakulteti “Biologiya” kafedrası o`qituvchisi

TEL: +99893.852-12-89 mushtariy.jurayeva.89@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14987968>

Annotatsiya. Ushbu maqolada defektologiya haqida batafsil ma`lumot berilgan va amaliyotda qo`llash tushuntirilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlaydigan mutaxassislar, ota-onalar, jamoatchilik jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bo`lgan alohida yordamga muhtoj bolalar haqida to`g`ri tushunchaga ega bo`lib, ularni umumta`lim maktablarida me`yorida rivojlangan tengdoshlari orasida hamma qatori o`qishini ta`minlashlari lozim. Hamda bu maqolada defektologiya bizga kerakligi, hozirgi kunda asosiy muammolarimizdan biri ekanligini va metodlar bilan ishlashni tushuntirilgan.

Kalit so`zlar. Defektologiya, autizm, afaziya, amneziya, dislasiya, korrektsiya

Miya tuzilishi va uning faoliyati ruhiy jarayonlarning tub mohiyati nafaqat yosh avlodni tarbiyalab kelayotgan pedagoglar, balki keng jamoatchilikni ham qiziqtirib keladi. Bu sohadagi bilim, ayniqsa, ruhiy jihatdan nosog'lom bolalarning tarbiyalash va o`qitish bilan shug'ullanayotgan maxsus pedagoglar uchun juda ahamiyatlidir.

Defektologiya – jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida kamchiliklari bor bolalarning psixofiziologik rivojlanishidagi xususiyatlarini o`rganadigan, ularning

ta'lim-tarbiyasi bilan shug'ullanadigan fandır. Defektologiya so'zi lotincha defekt – kamchilik, nuqson, yunoncha logos – ta'limot, fan, o'rganish degan so'zlardan olingan. Ruhiy yoki jismoniy rivojlanishida kamchiliklari bor bolalar alohida yordamga muhtoj bolalar deyiladi. Har qanday fanning o'z predmeti, maqsadi, vazifalari bo'lgani kabi, defektologiya fanining ham o'z predmeti, maqsadi, vazifalari mavjud. Defektologiya fanining mavzu bahsi, predmeti alohida yordamga muhtoj bolalardir. Defektologiya fanining vazifasi – bola rivojlanishidagi kamchiliklarning kelib chiqish sabablari, turlarini, bolalarning psixofiziologik rivojlanishidagi xususiyatlarini o'rganish, shular asosida ular uchun segregatsion (differensial) yoki integratsion inkluziv sharoitda ta'limni tashkil etish, ularning ta'lim-tarbiyasi bilan shug'ullanishidir.

Defektologiya fanining maqsadi – alohida yordamga muhtoj bolalar uchun differensial yoki inkluziv ta'limni tashkil etish uchun zarur shart-sharoitlarni o'rganish, ulardagi psixofiziologik kamchiliklarni iloji boricha bartaraf etish, tuzatish yoki bilinmaydigan holga keltirish usullarini belgilash va amaliyotda tatbiq etish yo'llarini tarbiyachi hamda o'qituvchilarga ko'rsatib berishdan iborat. Bola rivojlanishidagi kamchiliklar har xil bo'ladi, ularning ba'zilari batamom bartaraf etiladi, ba'zilari bir qadar tuzatiladi, korreksiyalanadi, bilinmaydigan holga keltiriladi va boshqalari esa kompensatsiyalanadi. Masalan, bola nutqida og'ir nuqson bo'lsa, ilk yoshda to'g'ri tashkil etilgan logopedik chora-tadbirlar ta'sirida ularni to'liq bartaraf etish mumkin. Boladagi nuqson markaziy asab sistemasidagi organik kamchiliklar natijasida paydo bo'lgan bo'lsa (masalan, aqliy rivojlanishdagi nuqsonlar shunday nuqsonlar jumlasiga kiradi), uni to'liq bartaraf etib bo'lmasa ham, biroq kamaytirish, ko'zga ko'rinmaydigan, sezilmaydigan darajagacha tuzatish mumkin. Defektologiya amaliyotida yana shunday nuqsonlar uchraydiki, ularni tuzatib ham, korreksiyalab ham bo'lmaydi. Masalan: tug'ma ko'rlik yoki karlikning ayrim turlari shular jumlasidandir. Bunda ko'rish analizatorining vazifasini sezgi organlariga, eshitish analizatorining vazifasini esa ko'rish analizatoriga yuklash, ya'ni kompensatsiyalash, o'rnini bosish mumkin.

Ko‘rish qobiliyati zaif bolalar sezgi organlariga tayangan holda barmoqlari bilan Brayl shriftidan foydalanadilar. Eshitish qobiliyati zaif bolalar esa imo-ishora, daktil nutqdan, barmoqlar harakati bilan anglatiladigan nutqdan foydalanishlari mumkin.

Defektologiya fanining rivojlanishi natijasida undan quyidagi tarmoqlari mustaqil fan sifatida ajralib chiqdi:

Surdopedagogika (lotincha surdus – kar, gung so‘zidan olingan) – eshitishda nuqsoni bo‘lgan bolalarning ta’lim-tarbiyasi bilan shug‘ullanadigan fan;

Tiflopedagogika (yunoncha tiflos – ko‘r, so‘qir so‘zidan olingan) – ko‘zi ojiz bolalarning ta’lim-tarbiyasi bilan shug‘ullanadigan fan;

Oligofrenopedagogika (yunoncha oligos – kam, fren – aql so‘zlaridan olingan) – aqliy tomondan zaif bolalarning ta’lim-tarbiyasi bilan shug‘ullanadigan fan;

Logopediya (yunoncha logos – so‘z, padeo – tarbiya so‘zlaridan olingan) – og‘ir nutq nuqsonlarini o‘rganish, oldini olish, bartaraf etish yo‘llari, usullarini o‘rganadigan fan.

Defektologiya (Korreksion pedagogika) fanida alohida yordamga muhtoj bolalarning turli xil toifalari ustida ish olib boriladi.

Ular quyidagilardir:

- 1) eshitish kamchiliklariga ega bolgan bolalar (kar, zaif eshituvchi bolalar, kech kar bo‘lib qolgan bolalar);
- 2) ko‘rish qobiliyati zaif (ko‘r, zaif ko‘ruvchi bolalar);
- 3) aqliy rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalar;
- 4) nutqiy nuqsonlari bor bolalar;
- 5) harakat-tayanch a‘zolarida kamchiliklari bo‘lgan bolalar;
- 6) ruhiy rivojlanishi sust bolalar;

- 7) mujassam kompleks nuqsonli ko‘r, kar, soqov bolalar;
- 8) rivojlanishida murakkab ko‘p nuqsonli bolalar;
- 9) autizm sindromiga chalingan bolalar.

Defektologiya hozirgi zamonda dolzarb muammolardan biri deb hisoblasak, noto‘g‘ri bo‘lmaydi. Bugungi kunda bu sohada kadrlar masalasi, malakali, mahoratli kasb egalarini topishimiz anchagina mushkuldir. Ruhiiy va aqlan zaif yoki nuqsoni bor bolalarning ko‘payib ketishiga sabablar ko‘pdir. Bular qarindosh oilalarning turmush qurishi, homiladorlik paytida ziyon keltiradigan mahsulotlarni ko‘p iste‘mol qilinishidir. Bu fanning asosiy maqsadi nosog‘lom insonlarga ko‘mak berish, psixofiziologik kamchiliklarini bartaraf etishdir. Zero, bularni bartaraf etib bo‘lmasada, lekin kamaytirish, ko‘zga ko‘rinmaydigan, sezilmaydigan darajada tuzatishdir. Biz buni turli xil metodlar, o‘yinlar orqali amalga oshiramiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Raxmanova Valida Sabirovna. Defektologiya asoslari darsligidan.
2. Ergash G‘oziyev. Umumiy Psixologiya. Psixologiya mustaxassislari uchun darsligidan.
3. M.R. Po‘latxo‘jayev. Defektologiyaning klinik asoslari . O‘quv qo‘llanma. Toshkent 2013